

ASPECTE INTERDISCIPLINARE ALE FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Victoria GONȚA
dr., conf. universitar, AUM

In the article is argued and reflected the model of multidisciplinary intervention in cases of domestic violence. Are mentioned the factors that influence the dynamics of the phenomenon of violence in the world and in the Republic of Moldova, are described interdisciplinary intervention principles and mechanisms for preventing violence and recovering victims and aggressors.

Keywords: family violence, systemic approach, victim, aggressor, multidisciplinary team.

Schimbările rapide din ultima perioadă au afectat enorm calitatea institutului familiei. Astăzi se vorbește tot mai mult despre familia patogenă, care prezintă un risc deosebit pentru sănătatea mintală a tinerilor și sănătatea socială în general.

Printre „Simptomele” anomiei familiei contemporane putem enumera: alcoolismul, violența fizică și verbală între soți, adulterul și gelozia cu componente patologice, abuzul sexual al femeii și copilului, abandonul copilului și delincvența juvenilă, molestările și abandonul bătrânilor, promiscuitatea și alte fenomene și conduite deviante în familie.

Conform datelor cercetărilor criminologice, medicale, sociologice, psihologice ș.a. o mare parte din familiile contemporane au dezvoltat un mod de viață pentru care relațiile interpersonale violente au devenit o normă, un patern stabil ce trece de la o generație la alta.

În lumea contemporană problema violenței în familie atrage tot mai mult atenția științelor sociale. Acest fenomen afectează viața privată și publică a oamenilor, este un adevărat obstacol în calea realizării egalității, dezvoltării sociale și construirea unei societăți liberal-democratice.

Violența în familie ia o varietate de forme și este influențată de o gamă largă de factori, de la caracteristicile individuale ale victimei și abuzatorului, la mediul cultural și fizic în care trăiesc aceștia.

Analizele efectuate privind violența față de femei, relatează asupra complexității fenomenului datorită multitudinii de factori determinanți ai acestuia care sunt de natură: (i) istorico-culturală, (ii) socială; (iii) economică, (iv) psihologică, precum și (v) instituțională, aceștia servesc și drept bariere ce influențează asupra capacităților femeilor de a trăi într-un mediu sigur neabuziv, precum

și de a participa deplin la formarea și utilizarea rezultatelor dezvoltării durabile [1].

Factorii de natură istorico-culturală formează baza vulnerabilității femeilor față de fenomenul violenței. Aici se are în vedere, în special, persistența stereotipurilor care insistă asupra inegalității de gen, toleranței cazurilor de violență, rușinii și marginalizării sociale, ceea ce, de altfel, asigură și transpunerea intergenerațională a acestui fenomen.

Factorii socio-economici întrețin și argumentează de multe ori, ca scuză, fenomenul violenței în familie, actorii violenței transferând vina și responsabilitatea pentru comportamentul violent dar și pentru tolerarea lui, pe dificultățile de ordin socio-economic (lipsurile, șomajul, singurătatea, corupția, accesul limitat la informații și servicii, ineficiența sistemului judiciar etc.). Alteori acești factori generează de drept tensiuni emoționale și relaționale, favorizând starea de neputință și revoltă care degenează în consum de alcool și, ulterior, în violență. Astfel, factorii socio-economici constituie vulnerabilitatea socială a violenței și se atribuie la factorii de risc, ce necesită control social și politici active orientate la combaterea sărăciei.

Factorii psihologici (particularitățile psiho-emoționale și comportamentale ale victimelor și agresorilor, IQ-ul și nivelul de educație, stresul și stările generate de acesta, relațiile familiale etc.) și biologici (sănătatea fizică și mintală), influențează direct asupra manifestărilor comportamentale ale persoanei și constituie baza psihologică a violenței. Acești factori fiind susținuți de factorii mai

sus enumerați, declanșează și mențin fenomenul violenței, oferindu-i formă, intensitate, frecvență și durată.

Astfel ajungem la *concluzia*, că fenomenul violenței este unul extrem de complex și multidimensional, ce necesită o abordare sistemică, interdisciplinară, activă, susținută de politici și programe bineorientate, focusate atât pe prevenție cât și pe intervenție multiaspectuală: măsuri limitativ-restrictive (justiție), măsuri informativ-educative (educație), politici și servicii de suport social (protecție socială), recuperare psihologică a victimelor și agresorilor (psihologie-psihoterapie).

Problema violenței în familie este de natură globală, este o problemă socială deosebit de acută și în țările dezvoltate din Occident. Dar, acolo este sub controlul legii și a mentalității societății civile, inclusiv a mișcărilor în domeniul drepturilor omului avansate și mișcările feministe. La noi situația este diferită: societatea civilă este încă slabă, cultura juridică și autoritatea mecanismelor juridice nu este atât de avansată, în mare măsură oamenii sunt guvernați de concepții tradiționale, în special, de stereotipurile de gen în rezolvarea conflictelor familiale, ceea ce constituie bariere serioase în calea rezolvării problemei discutate.

Deși violența în familie este un fenomen care a însoțit din totdeauna construirea și dinamica familiei, intrarea ei în atenția științelor juridice și sociale este destul de recentă. Doar în ultimii 20 de ani, științele sociale și reglementările legale internaționale fac referință la violența în familie ca fenomen

nefast cu implicații negative în dezvoltarea socială [2, p. 7].

În conformitate cu datele Ministerului de Interne, 40% din crimele violente sunt comise în cadrul familiei; una din opt se întâmplă cu cruzime extremă, fiecare al șaselea caz - cu bătaie de joc asupra victimei. Principalele victime ale violenței în familie sunt femeile, copiii și persoanele cu handicap. Numărul bătuților, copiilor mutilați de părinții etc. se constată anual în cote de milioane de cazuri la nivel global.

Statistic, în Moldova proporțiile fenomenului violenței în familie este dificil de estimat. Cum problema violenței domestice este una care ține de aspectul intern al familiei, este foarte greu de colectat date despre situația reală referitor la câte femei/copii suferă de acest flagel. Deși, indirect sau empiric (adică în afara statisticilor) nu prezintă dificultate să ne dăm seama de anuite proporții ale fenomenului atât în Republica Moldova, cât și în lume. De notat faptul că, din nefericire, aceste cifre nu reflectă întreaga realitate care privește violența în familie și nu reprezintă decât partea vizibilă a aisbergului.

Despre violența în familie se spune că apare doar în mediile defavorizate social și material, că este cauzată de stresul vieții cotidiene și de lipsa mijloacelor necesare pentru un trai decent sau că este exercitată doar de indivizi cu probleme psihice sau dependenți de alcool și droguri. În general, o femeie (sau, după caz, un bărbat) este considerată victimă a violenței în familie doar dacă este vorba de agresiune fizică. Despre violența sexuală mulți oameni cred că se

petrece doar noaptea, pe străduțe lăturalnice, iar despre agresori, că sunt exclusiv cazuri patologice [5, p. 102].

În realitate, situațiile sunt mult mai complexe, și, atât cunoașterea în detaliu a ceea ce înseamnă violență în familie, cât și conștientizarea tuturor formelor ei de manifestare, sunt un prim pas spre soluționarea acestor probleme, care nu sunt doar o problemă a familiei, cuplului, victimelor sau agresorilor, ci un fenomen social complex. Deși nu se dispune la moment de date exacte privind violența în familie, la nivel de stat s-a recunoscut semnificația îngrijorătoare a acestei probleme.

Problema violenței în familie este studiată de reprezentanți ai diferitelor științe și școli științifice. Natura violenței a fost cercetată de F. Minushev care a determinat violența de origine biogenetică, psihologică, socială și de mediu. A. Bass, J. Berkowitz, K. Lorenz, Z. Freud, Spengler s-au ocupat de studiul agresivității personalității, care provoacă violență.

Din perspectiva pur psihologică problematica violenței a devenit o temă dezvoltată doar în ultimul sfert al secolului XX, în special în lucrările lui Bron, J. Kobrin, D. Levinson, R. Lang, E. Miller, D. Finkelhor.

În prezent problema este caracterizată prin creșterea interesului de cercetare în sociologie, în special sociologia relațiilor dintre sexe, problemele legate de egalitate și de discriminare, opresiune și violența împotriva femeilor, într-un efort de a preveni conflictele în familie și riscul de socializare distructivă. Probleme complexe legate de

violență împotriva femeilor și copiilor în familie, integrează interacțiunea interdisciplinară a științelor umane complexe: sociologie, psihologie, pedagogie, filozofie, economie, drept.

În Republica Moldova deasemenea există studii asupra fenomenului violenței în familie – studii juridice și criminologice (S. Brînză, V. Bujor, I. Miron, Gh. Gladchi, L. Mărgineanu), studii sociologice și psihologice (V. Prițcan, M. Bulgaru, V. Bodrug, S. Rusnac, V. Gonța, O. Stamatina, A. Timuș, V. Climenco, T. Toma ș. a).

Cu toate acestea, un studiu complex al violenței în familie ca un fenomen psiho-social al Republicii Moldova în contextul transformărilor sociale și culturii naționale nu a fost abordat suficient în literatura de specialitate națională. Rămân deschise întrebările cu privire la natura și cauzele violenței în societatea noastră, impactul diferitor forme de violenței asupra personalității și socializării în continuare a individului, amploarea și dinamica violenței și modalităților reale de ameliorare a problemei.

Fundamentată în baza studiului unor lucrări științifice valoroase din domeniul psihologiei, sociologiei, dreptului, altor științe și investigațiilor realizate în teren, cercetarea prezentată în acest articol constituie un segment important al unui demers științific socio-psihologic de amploare în domeniul prevenirii violenței în familie, precum și în domeniul intervenției recuperatorii atât pentru victimele violenței în familie cât și pentru agresorii familiari din cadrul cerce-

tărilor efectuate până în prezent în Republica Moldova.

Cercetările realizate în domeniul prevenirii și recuperării psiho-sociale a violenței în familie, au pus în evidență o serie de probleme, ce conferă un caracter de *noutate a rezultatelor* obținute.

Astfel, constatăm că sintagma „prevenire” trebuie reconsiderată în sensul că, prin aceasta, trebuie înțelese toate acțiunile și măsurile, ce se iau pentru preîntâmpinarea săvârșirii actelor de violență în familie. Prin urmare, măsurile de ordin economic, juridic, politic și social ce se iau pentru asigurarea unui trai decent, reducerea șomajului, reducerea inechităților sociale, întărirea rolului familiei și școlii în formarea și educarea tinerei generații, a altor instituții statale și nestatale, asigurarea logisticii necesare prevenirii violenței stradale și domestice, informarea și consilierea cetățenilor spre evitarea unor eventuale pericole privind siguranța cetățeanului, măsurile de ordin personal pe care le ia individul pentru protecția sa, măsurile coercitive împotriva acțiunilor violente, reinsertia socială sunt numai câteva acțiuni și măsuri menite să prevină și să reducă cazurile de violență în familie.

Cercetarea noastră poartă un *caracter interdisciplinar și aplicativ*, deoarece reflectă experiența de asistență practică a victimelor violenței în familie, orientată spre identificarea măsurilor de asistență integrată a cazurilor de violență.

În continuare, vom prezenta *modelul intervenției multidisciplinare* care, conform studiului nostru, a fost recunoscut atât de

victimele violenței participante în cercetare cât și de specialiștii implicați în programele de prevenire și recuperare a actorilor violenței, ca fiind mecanismul cu cel mai mare impact în soluționarea cazurilor de violență.

În ultimii ani mișcarea internațională privitoare la prevenirea și combaterea violenței în familie a elaborat și a publicat un număr impunător de documente și studii care prevăd diverse propuneri și metodologii de lărgire a drepturilor și posibilităților victimelor și de influențare prin metode recuperatorii și de sancționare a abuzatorului în familie. În acest context principala problemă constă în definirea formelor de implicare în scop de prevenire, profilaxie, recuperare.

Se remarcă patru abordări generale, principiale ale acestei probleme: definirea volumului, calității și spectrului de servicii asistențial-sociale, crearea condițiilor de readaptare a subiecților violenței în familie, sancționarea abuzatorilor, implicarea unor institute anti-penale cu caracter de mediere. Autorii contemporani relevă aceste tendințe ca principii de organizare a activității de prevenire și combatere a violenței în familie [5, p. 92].

Principiile nominalizate mai sus determină necesitatea și posibilitatea legal consfințită a creării unui sistem eficient de asistență multidisciplinară a violenței în familie în Republica Moldova.

Echipa multidisciplinară în cazurile de violență în familie reprezintă grupul constituit din specialiști desemnați de autoritățile și instituțiile locale abilitate prin lege cu funcții de prevenire și combatere a violenței în

familie, cu menirea analizei, managementului, monitorizării și intervenției în cazurile concrete de violență în familie. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie această echipă întrunește reprezentanți ai poliției, justiției, asistenței sociale, secțiilor de asistență socială și protecție a familiei, direcțiilor învățământ, tineret și sport, medicinei, organizațiilor neguvernamentale, centrelor/serviciilor de reabilitare a victimei și agresorului violenței în familie, alții în funcție de oportunitatea intervenției eficiente [3, p. 78].

Formarea echipelor multidisciplinare în scop de asistență a cazurilor de violență în familie prezintă o modalitate de sporire a eficienței activității, asigurând o structură orizontală în care se realizează colaborarea dintre diverse verigi și implicarea lor în comun în funcție de configurația fiecărui caz. Oportunitatea lor a fost determinată de ineficiența structurilor verticale care: nu asigură identificarea, înregistrarea tuturor cazurilor de violență intrafamilială semnalate la diverse instanțe, astfel fiind lipsă o statistică capabilă să genereze programe nu doar de combatere, dar și de prevenire a fenomenului; nu scoate întotdeauna în evidență ambii subiecți ai cazului – victima și abuzatorul, mai ales dacă prima s-a adresat doar unor instituții de reabilitare, medicale; nu realizează serviciile de consiliere în orice circumstanțe care ar contribui la schimbarea mentalității părților, dar și formarea unei conștiințe sociale anti-violență.

Eficiența activității echipelor multidisciplinare depinde de un șir de momente.

În primul rând, este nevoie de stabilirea competențelor și atribuțiilor certe pentru fiecare din instituțiile/persoanele abilitate cu funcții de asistență a cazurilor de violență în familie. În prezența unei asemenea divizări a competențelor se evită atât dublările serviciilor și suprapunerea de responsabilități, cât și lipsa unor acțiuni necesare. Practica altor state a arătat că pentru realizarea acestui moment este nevoie de crearea grupurilor de lucru în baza protocoalelor de colaborare, care unifică aceste instituții, planifică, inițiază și monitorizează programele de intervenție, stabilește competențele furnizorilor de servicii.

În rândul al doilea, prin crearea echipelor multidisciplinare și constituirea structurilor de coordonare a activității acestor echipe se realizează managementul eficient al fiecărui caz, circuitul victimei pe traseul asistențial în condiția realizării eforturilor de înregistrare, referire și raportare a cazurilor.

Unul dintre momentele importante, care se asigură prin implicarea echipei multidisciplinare în asistența cazurilor de violență în familie, se referă la instituirea principiilor unice de activitate.

În conformitate cu Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003, asistență socială se prezintă ca o componentă a sistemului național de protecție socială, în cadrul căruia statul și societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlătore efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori

excluderea socială a persoanelor și a familiilor aflate în dificultate [4]. Asistența socială oferă celor în nevoie posibilități de cunoaștere și de acces la servicii specializate de protecție socială, îi orientează către înțelegerea și utilizarea cadrului legislativ de protecție socială, mobilizează comunitatea, persoanele și grupurile în dificultate de a influența activ politicile sociale. Ea furnizează celor în nevoie ajutor financiar, material, moral, psihoterapie, consiliere.

Așadar, asistența socială a fenomenului violenței în familie include două componente esențiale: serviciile acordate victimei și programele de recuperare a agresorului. În primul caz este vorba de un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate de protejare și reabilitare a victimelor violenței în familie.

Serviciile acordate agresorului prin intermediul asistenței sociale au menirea înlăturării pericolului violenței în familie.

Reieșind din faptul că asistența socială acordă sau orientează spre servicii de reabilitare atât victima, cât și abuzatorului, se solicită clarificarea atitudinilor de care urmează să se dea dovadă în raport cu ambii subiecți ai cazului. Astfel, față de victimă se denotă atitudini de asigurare a confidențialității, manifestare a încrederii în capacitățile și resursele ei personale, de empatie, comprehensiune, susținere și respectare a deciziilor ei personale. În raport cu agresorul se ține cont de faptul că violența este un comportament intenționat și instrumental, aplicat cu intenție și conștiință, care nu

merită a fi tolerat, limitându-se și confidențialitatea, solicitându-se alte servicii.

Concluzii

Gradul de răspândire a violenței în familie depinde de o multitudine de factori, printre care: normele și valorile sociale, tradițiile și obiceiurile culturale, relațiile dintre sexe și generații, nivelul de dezvoltare economică, gradul de cultură și civilizație, modul de organizare și de funcționare a unor instituții sociale, posibilitatea de intervenție activă a comunității etc.

De aceea, orice strategie care își propune atenuarea sau eliminarea violenței din cadrul familiei trebuie să ia în considerare atât structurile sociale, cât și mentalitățile culturale existente, care o întrețin și o perpetuează ca problemă socială care afectează, în primul rând, spiritul comunitar.

Pentru a avea eficiență, o strategie adecvată în domeniul prevenirii și ameliorării violenței intrafamiliale, trebuie să fie fundamentată pe obiective precise și să fie

susținută efectiv de resurse umane și logistice, atât cele cu caracter guvernamental, cât și cele cu caracter nonguvernamental.

Din acest punct de vedere, inițiativele legislative având ca scop protecția mai adecvată a victimelor și sancționarea mai drastică a agresorilor, intervenția mai fermă (dar ferită de abuzuri) a autorităților, inclusiv a politicii, în detensionarea situațiilor de conflict, implicarea mai activă a asistenței sociale în cazurile de violență intrafamilială, elaborarea unor programe naționale de prevenire și educație pentru a învăța copiii și tinerii să-și rezolve conflictele prin modalități nonviolente, proiectarea unor acțiuni de asistență a victimelor și de tratament a agresorilor, sunt numai câteva dintre măsurile care ar putea constitui premisele unei strategii de amploare, la nivel național, pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen care se manifestă atât de intens în Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Bicu A. Dreptul la informare și contracararea violenței față de femei. București: Prohuman, 2004, 310 p.
2. Gonta V. Servicii integrate de asistență a victimelor violenței în familie. În: materialele Conferinței „Aspecte psiho-sociale în protecția copilului și familiei de violență”, UPS „Ion Creangă”, din 21 octombrie 2016
3. Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr. 45 din 01.03.2007, Monitorul Oficial Nr. 55-56, 18.03.2008.
4. Legea asistenței sociale a Republicii Moldova nr. 547-XV din 25 .12. 2003 a asistenței sociale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 42-44 din 12.03.2004.
5. Rusnac S.; Gonța V.; Zmuncilă L. Ghid de intervenție în cazurile de violență în familie pentru echipele multidisciplinare. Institutul de Formare și Cercetare Socială, Chișinău: ULIM, 2009, 125 p.